

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286756>
УДК 658.567.1

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

О.А. Шерстюченко,
доц.,
ФГБОУ ВО УрГУПС,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматривается утилизация опасных отходов. Описывается негативное воздействие ртути на организм человека и окружающую среду. Показана система сбора и утилизации опасных отходов на примере Санкт-Петербурга. В статье освещается централизованная система учета и контроля обращения с отходами I и II классов опасности. Особое внимание уделяется вопросам организации деятельности Федерального экологического оператора. В заключении разбираются некоторые из основных проблем утилизации ртутьсодержащих отходов.

Ключевые слова: утилизация опасных отходов, класс опасности, ртутьсодержащие отходы, методы утилизации, отходообразователь

PROBLEMS OF DISPOSAL OF MERCURY-CONTAINING WASTE

O.A. Sherstyuchenko,
Assistant professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
UrGUPS,
Yekaterinburg

Annotation: The article discusses the disposal of hazardous waste. The negative effects of mercury on the human body and the environment are described. The system of collection and disposal of hazardous waste is shown using the example of St. Petersburg. The article highlights the

centralized system of accounting and control of waste management of hazard classes 1 and 2. Particular attention is paid to issues of organizing the activities of the Federal Environmental Operator. Finally, some of the main problems in the disposal of mercury-containing waste are addressed.

Keywords: hazardous waste disposal, hazard class, mercury-containing waste, disposal methods, waste generator

Утилизация опасных отходов является актуальной проблемой, с которой сталкиваются различные отрасли производства. Одним из наиболее опасных отходов являются ртутьсодержащие отходы, вызывающие негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. В данной статье рассматривается проблема утилизации ртутьсодержащих отходов.

Согласно мониторингу по фоновому загрязнению поверхностных вод за 2022 год (по данным сети СКФМ) фоновое содержание ртути, в поверхностных водах большинства районов России достигало 1,68 мкг/л, что превышало ее предельно допустимую концентрацию [1]. Попадая в организм человека, ртуть, кроме отравления, вызывает патологические изменения, такие как нарушение белкового обмена и ферментной системы [2].

После попадания в окружающую среду происходит процесс необратимого разрушения, затрагивающий все сферы: почву, воду, живые организмы и воздух. Ртуть, будучи легкорастворимым и летучим элементом, попадает в воду, снова улетучивается в атмосфере, а затем возвращается с осадками в почву. Из почвы частицы и пары ртути попадают в грунтовые воды, поражают корни растений и деревьев и даже могут быть обнаружены в пыли и микрочастицах. Таким образом, ртуть напрямую влияет на пищевую цепочку всей окружающей среды, и каждый последующий выброс увеличивает ущерб все больше и больше.

Обычно в городских условиях наибольшее воздействие на человека связано с влиянием паров ртути, что нередко проявляется в так называемом хроническом отравлении ртутью, вызывающем нарушение деятельности нервной системы и характеризующем наличием астеновегетативного синдрома с различными отклонениями.

В каждом доме образуются отходы 1 и 2 классов опасности, такие как энергосберегающие газоразрядные лампы, ртутные

градусники, батарейки и аккумуляторы, содержащие опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества. Для выявления наиболее эффективных методов утилизации, ртутьсодержащие отходы подразделяются на четыре группы, которые характеризуются общим количеством ртути в использованном изделии [3].

1. В первой группе находятся отходы, которые содержат металлическую ртуть, где содержание металла не менее 95%.

2. Во второй группе находятся отходы, где содержание металла от 50% и выше.

3. В третьей группе находятся отходы, где содержание металла 0,026% – 50%.

4. В четвертой группе находятся отходы, где содержание металла от 0,00021% – 0,026%.

Такое разделение позволяет отработать схему складирования, перевозки и хранения РСО в соответствии с нормативными требованиями [4, 5].

Как эти задачи решаются в нашей стране, рассмотрим на примере Санкт-Петербурга.

Начавшись как пилотный проект «Экомобиль» с акциями по сбору отработавших ртутных ламп и батареек от населения в 2008-2009гг., сейчас функционирует на регулярной основе, являясь первой в России комплексной системой сбора опасных отходов от населения. Со временем к сбору опасных отходов добавились:

- экопосты, временные стационарные пункты приема;
- экотерминалы, герметичные металлические боксы с противоударным механизмом приема;
- картонные экобоксы для батареек.

Система сбора опасных отходов действует в рамках Национального проекта «Экология».

С 2021г. осуществляется прием от населения Санкт-Петербурга следующих опасных отходов: ртутных ламп; медицинских ртутных термометров и прочих ртутных приборов; батареек и малогабаритных аккумуляторов; оргтехники; бытовых химических средств, лаков и красок с истекшим сроком годности.

Лампы, градусники, и оргтехнику отвозят на переработку в ООО «Меркурий». Бытовую химию, лаки и краски – в компании ООО «Промышленная экология», ООО «Синергия», ООО

«Стройспецмонтаж», а также расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области другие предприятия.

Однако возросший объем сбора опасных отходов позволил выявить недостаточное количество специализированных предприятий и технологий и недостаточное количество специальных баков для надлежащего хранения ртутьсодержащих отходов. Так безопасное обращение с собранными опасными отходами после их накопления и транспортировки лицензированной фирмой должны обеспечивать специализированные лицензированные организации. «Хвосты» от сортировки и обработки поступивших опасных отходов, а также отдельные фракции, которые невозможно было утилизировать с помощью имеющихся на тот момент производственных предприятий, с 2010 по 2014г. складировались на полигоне промышленных токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе ленинградской области, который в настоящее время закрыт и находится в процессе длительной рекультивации под управлением ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).

Начиная с 2015г. накопленные партии отработавших батареек направлялись на единственное в своем роде в России предприятие ООО «Мегаполисерсурс» в г. Челябинске.

Кроме того, существует проблема транспортировки ртути на дальние расстояния, так как она может быть опасна при перевозке [6]. Утилизация ртути является сложным и опасным процессом, и должна соответствовать законодательным требованиям и нормам безопасности для предотвращения негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Поэтому с 1 марта 2022 года была введена новая централизованная система учета и контроля обращения с отходами I и II классов опасности, реализуемая по системе одного окна, которая должна была минимизировать риски несанкционированного обращения с данными отходами, оптимизировать логистику, обеспечить загрузку перерабатывающих мощностей, гарантировать надлежащее удаление отходов из удаленных и малонаселенных мест. Согласно установленным федеральным законодательством положениям [7, 8], исключительно «Федеральный экологический оператор» организывает деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации, в том числе привлекая соответствующих

операторов по обращению с данными отходами. ФЭО уполномочен осуществлять следующие функции:

- сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением соответствующих операторов в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности;

- представление предложений по установлению соответствующих тарифов;

- функции оператора федеральной государственной информационно-системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

Работа системы осуществляется следующим образом: отходообразователь подает заявку, система – выбирает двух операторов (транспортировщика и непосредственного конечного потребителя отходов) с учетом минимальной цены, с данными операторами отходообразователь в системе должен заключить соответствующие договоры. Для каждого договора, который заключен в ФГИС ОПВК, формируется свой QR-код, который необходимо будет разместить на каждой таре с отходами, что позволит обеспечить полный контроль обращения с данными отходами – система позволяет вести мониторинг передвижения транспортного средства в режиме реального времени. Документооборот также будет оцифрован, включая подписание закрывающих документов, что является несомненным плюсом.

Однако можно увидеть и некоторые из основных проблем утилизации ртутисодержащих отходов, а именно:

1. Ртуть – токсичный элемент, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у людей и животных, если она попадет в окружающую среду. Ртуть может накапливаться в тканях организмов и вызывать отравления, которые могут быть летальными. Неправильная утилизация ртути может привести к загрязнению водных ресурсов и почвы, что может вызвать серьезные проблемы с окружающей средой.

2. Утилизация ртути может быть сложной, так как ртуть может находиться в различных формах, таких как жидкий металл, пар и соединения. Каждая форма требует своего специального подхода для

безопасной утилизации. Из-за специального оборудования некоторые методы утилизации могут быть дорогостоящими и не всегда доступны.

3. Утилизация ртути может быть незаконной, так как ртуть является опасным отходом, и ее утилизация должна соответствовать законодательным требованиям и нормам безопасности.

4. Ртуть используется в различных промышленных и технических процессах, и ее утилизация необходима в различных отраслях промышленности, что может привести к значительной нагрузке на системы утилизации отходов.

5. Недостаток регулирования: в некоторых организациях отсутствует строгое регулирование утилизации отходов, содержащих ртуть. Это может привести к неправильной утилизации отходов и повышению риска для здоровья человека и окружающей среды.

6. Недостаток информации: некоторые производители не предоставляют достаточной информации о том, содержит ли их продукция ртуть или нет. Это может привести к тому, что отходы, содержащие ртуть, попадут в общий поток отходов и будут утилизированы неправильно.

7. Недостаток информации и образования у населения по вопросам утилизации ртути, т.к. отдельный сбор опасных отходов от населения в течение всего времени существования не носил обязательного характера и не подлежал строгому учету.

8. Недостаток альтернатив: некоторые производственные процессы требуют использования ртути, и пока не будет найдено альтернативное решение, проблема утилизации отходов, содержащих ртуть, будет оставаться актуальной.

Список литературы

[1] Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации / // РОСГИДРОМЕТ: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.meteorf.gov.ru/product/infomaterials/90/> (дата обращения: 23.09.2023).

[2] Токсичность ртути (как ртуть влияет на человека). / // ECOTECO: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://ecoteco.ru/?id=723> (дата обращения: 23.09.2023).

[3] Утилизация и обезвреживание ртульсодержащих приборов // Эко-дело. Экология: работа и жизнь: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://ekdel.ru/pererabotka-i-utilizaciya/kak-utilizirovat-ruttsoderzhashchie-othody.html> (дата обращения: 23.09.2023).

[4] Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде" // КонсультантПлюс: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 23.09.2023).

[5] ГОСТ 12.3.031-83 "ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности.

[6] Пуминов Я.А. Особенности депонирования ртути на территории Санкт-Петербурга. / Я.А. Пуминов, В.В. Решетов, Н.Р. Машьянов [Текст] // Материалы III научно-технической конференции "Ртуть. Комплексная система безопасности". – Санкт-Петербург., 1999. 47-49 с.

[7] Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" / // КонсультантПлюс: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 23.09.2023).

[8] Бирюкова Н.В. Обращение с отходами I и II классов опасности по-новому [Текст] / Н.В. Бирюкова // ТБО-Обращение с отходами. – 2021. № 12. 14-18 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Review of the state and pollution of the environment in the Russian Federation // ROSHYDROMET: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.meteorf.gov.ru/product/infomaterials/90/> (access date: 09/23/2023).

[2] Mercury toxicity (how mercury affects humans). // ECOTECO: [website] [Electronic resource] – URL: <https://ecoteco.ru/?id=723> (access date: 09/23/2023).

[3] Recycling and neutralization of mercury-containing devices // Eco-business. Ecology: work and life: [website] [Electronic resource] – URL:

<https://ekdel.ru/pererabotka-i-utilizaciya/kak-utilizirovat-rtutsoderzhashchie-othody.html> (access date: 09/23/2023).

[4] Decree of the Government of the Russian Federation of December 28, 2020 N 2314 “On approval of the Rules for the management of production and consumption waste in terms of lighting devices, electric lamps, improper collection, accumulation, use, neutralization, transportation and disposal of which may cause harm to life and health citizens, harm to animals, plants and the environment” // ConsultantPlus: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru/> (access date: 09/23/2023).

[5] GOST 12.3.031-83 “SSBT. System of occupational safety standards. Works with mercury. Safety requirements.

[6] Puminov Ya.A. Features of mercury deposition on the territory of St. Petersburg. / Ya.A. Puminov, V.V. Reshetov, N.R. Mashyanov [Text] // Materials of the III scientific and technical conference "Mercury. Integrated security system". – St. Petersburg, 1999. 47-49 p.

[7] Federal Law of June 24, 1998 No. 89-FZ “On Production and Consumption Waste” // ConsultantPlus: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru/> (access date: 09/23/2023).

[8] Biryukova N.V. Handling waste of hazard classes I and II in a new way [Text] / N.V. Biryukova // Solid waste-Waste management. – 2021. No. 12. 14-18 p.

© О.А. Шерстюченко, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023
Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Шерстюченко О.А. Проблемы утилизации ртутьсодержащих отходов // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>